

О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ В XXI ВЕКЕ

*Эпштейн Давид Беркович – д.э.н.,
проф., гл.н.с. Санкт-Петербургского
Федерального исследовательского
центра РАН, Института аграр-
ной экономики и развития сельских
территорий (ИАЭРСТ)*

Аннотация. Поставлен вопрос о том, какой должна быть международная политика социалистических государств, в том числе, когда их будет несколько. Ответ зависит, в частности, от того, каким путём придут к власти сторонники социализма – военно-революционным или мирно-эволюционным. В связи с этим обсуждаются перспективы "доктрины Брежнева". В

любом случае геополитические аспекты имеют большое значение, и вопросы повышения обороноспособности должны остаться в центре внимания руководства стран. Сохраняется, как показывает опыт, опасность вмешательства во внутреннюю жизнь любых стран со стороны доминирующего империалистического государства (США) и его союзников, для чего они разработали широкий арсенал действенных средств, вплоть до вооружённой поддержки оппозиции и собственного вооружённого вмешательства. Борьба государств за влияние и ресурсы ("Большая игра") может закончиться лишь при некоторых условиях, которые можно суммировать как "высокоразвитый социализм в мировом масштабе". Рассмотрен случай столкновения интересов двух соседних стран при провоцирующей поддержке США одной из сторон. Эта ситуация может привести к военному конфликту, при котором возникают вопросы о применении лозунга "поражения своего правительства". Показано, что в случае борьбы против гегемонизма США такой лозунг противоречит интересам населения всех стран, испытывающих негативные последствия этого гегемонизма.

Ключевые слова. Геополитика, геополитический гегемонизм, социалистические страны, метод геополитического вмешательства, лозунг поражения своего правительства.

ON THE INTERNATIONAL POLICY OF THE SOCIALIST STATES IN THE 21ST CENTURY

*Epshtein David Berkovich,
Doctor of Economics, Prof., Chief Researcher St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Institute of Agrarian Economics and Rural Development (IAERST)*

Abstract. The question was raised, what should be the international policy of the socialist states, including when there will be several of them. The answer depends, in particular, on which way the supporters of socialism come to power - military-revolutionary or peaceful-evolutionary. In this regard, the prospects for the "Brezhnev Doctrine" are being discussed. In any case, geopolitical aspects are of great importance, and the issues of increasing the defence capability should remain in the focus of the countries leader's attention. As experience shows, the danger of interference in the internal life of

any country by the dominant imperialist state (USA) and its allies remains, for which they have developed a wide arsenal of effective means, up to armed support for the opposition and their own armed intervention. The struggle of states for influence and resources (the "Great Game") can only end under certain conditions, which can be summed up as "highly developed socialism on a world scale." The case of a clash of interests of two neighbouring countries with the provocative support of the United States of one of the parties is considered. This situation can lead to a military conflict, in which questions arise about the use of the slogan "defeat for your government." It is shown that in the case of a struggle against USA-hegemonism, such a slogan is contrary to the interests of the population of all countries experiencing the negative consequences of this hegemonism.

Keywords. Geopolitics, geopolitical hegemonism, socialist countries, method of geopolitical interference, slogan of influence of one's government.

DOI: 10.5281/zenodo.7189716

Хотя социализма в России пока нет, его сторонникам стоило бы, видимо, подумать заранее, какой должна быть международная политика социалистического государства в XXI веке. На первый взгляд, тут все очень просто - веди мирную политику и помогай другим социалистическим государствам, а также слаборазвитым странам, чтобы иметь потенциальных союзников в их лице в будущем. И соблюдай международное право... Эти правила были выработаны ещё в прошлом веке. Но все ли положения, выработанные в прошлом веке, подойдут для новой ситуации, сложившейся сегодня?

Для ответа на этот вопрос, надо, очевидно, иметь определённые представления о том, каким будет социализм в XXI веке и каким способом социалистические силы придут к власти. Например, если социализм победит путём вооружённого восстания и гражданской войны, а для сохранения власти победившим силам придётся применять террор против своих политических противников, такое социалистическое государство окажется на какой-то период в изоляции. Это диктует особый вариант международной политики – играй на противоречиях капиталистических государств, добивайся признания, чтобы иметь более широкие экономические и политические возможности, ищи хотя бы временных союзников, но порох держи сухим.

Если в соседнем с первым государством социалистические силы придут к власти при вооружённой поддержке первого государства (социалистического) и тоже вопреки выраженной демократически воле большинства, то, вероятно, власти первого государства будут считать для себя возможным применить силу для сохранения социализма во второй стране, если политическая ситуация во второй стране будет складываться неблагоприятно для социалистических сил. Получается, что при таком социализме «доктрина Брежнева», не исключено, окажется работающей и в XXI веке.

Мы же исходим из такого понимания социализма XXI века, при котором власть социалистические силы берут, как правило, легальным путём, путём убеждения масс, путём демократического волеизъявления. При этом, как показал опыт СССР и

других стран, им нет смысла полностью отменять частную собственность, рынок, товарно-денежные отношения и т. д. Они добиваются более эффективного развития и лучшего экономического и социального положения трудящихся, прежде всего путём государственного регулирования смешанной экономики. Вполне возможен, разумеется, и в XXI веке вооружённый вариант взятия власти, если прежние государственные органы ведут антидемократическую, антиконституционную политику, которая вынуждает массы и социалистически ориентированные силы применить насилие для восстановления законности. Тот же случай – если действующая конституция недемократична и препятствует демократическому волеизъявлению. Но, взяв власть (вместе с другими демократическими силами), подавив сопротивление антидемократических сил, социалистически ориентированные силы восстанавливают законность и добиваются легальными средствами передачи им власти народом. Иначе просто невозможно выявление реальной воли народа и, наоборот, возможно навязывание народу, трудящимся интересам и представлений узкой группы, пришедшей к власти на основе насилия. Получив таким, в итоге демократическим, способом власть, социалистические силы, настаивающие на демократическом построении социализма, будут категорически отрицать «доктрину Брежнева», ранее позволявшую более крупной социалистической стране вооружённым путём вмешиваться в политическую ситуацию в другой социалистической стране без демократически выраженного её согласия.

Очевидно, в любом случае, даже при демократически возникшем социализме, новое социалистическое государство столкнётся с конфронтацией несоциалистических стран и вынужденно окажется в определённой изоляции. Следовательно, оно все-таки должно будет искать политических и экономических союзников. Опыт СССР показал, что, учитывая многообразные различия интересов стран на мировой арене, оно вполне сможет найти временных союзников, готовых на тех или иных условиях помогать ему экономически и, возможно, политически. Надёжных и стабильных союзников оно сможет приобрести лишь в том случае, если будет вести на международной арене мирную, прозрачную, добрососедскую политику, направленную на укрепление международного права и помощь слаборазвитым странам. Разумеется, ни о какой доктрине типа «доктрины Брежнева» речь идти в таком случае не может.

Значит ли это, что социалистическое государство или союз социалистических государств будут руководствоваться в международной политике лишь христианским принципом «поступай по отношению к другим так, как ты хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе»? Достаточен ли такой принцип, чтобы социалистическое государство могло существовать в сегодняшнем реальном мире и успешно разрешать те или иные конфликты интересов, которые возникают между государствами? Реальный взгляд на сегодняшний мир свидетельствует, что все страны имеют такие очевидные интересы, как 1) долгосрочное сохранение собственной безопасности в широком смысле, то есть не только безопасность границ, но и невмешательство других стран

в собственные дела, 2) долгосрочное сохранение и развитие ресурсной, кадровой базы экономики, 3) связанный с указанными выше интерес в наличии мирных соседних государств, 4) устойчивость и предсказуемость международной обстановки и наличие прозрачной и действенной системы международной безопасности. При ближайшем рассмотрении оказывается, что эти интересы различных стран противоречат друг другу. **Каждая страна, до тех пор, пока нет действенной единой мировой системы безопасности, оказывается объективно заинтересованной в максимальном укреплении своей обороноспособности, в опережающем создании новых и более мощных видов оружия, против которых у потенциальных противников нет средств обороны. Каждая страна также заинтересована в максимальной информированности о состоянии обороноспособности других стран и их планах в этой сфере.** Это означает, что не только капиталистические, но и социалистические страны будут нуждаться в тайной разведке, будут конкурировать с капиталистическими в производстве оружия, будут разрабатывать военные доктрины и планировать как минимум оборонительные действия на случай нападения потенциального противника. А оборона допускает при определённых условиях нанесение превентивного удара.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что внешняя политика социалистических государств будет непременно связана с оборонными и геополитическими аспектами, с разведкой и разработкой различных военно-стратегических доктрин.

К сожалению, даже если предположить, что большинство наиболее сильных экономически государств стали бы социалистическими (в смысле господства в них интересов трудящихся), все же нельзя гарантировать невозможность вооружённых конфликтов между ними, что, собственно, показал и опыт военных столкновений СССР и Китая, Китая и Вьетнама. Одного только единства социальной природы различных государств и осознания этого единства недостаточно для предотвращения военных конфликтов и войн и, соответственно, предотвращения подготовки к ним, превентивных оборонительных действий и т. д. Сегодня для этого, видимо, нужны прочные, взаимовыгодные, основанные на тщательно прописанных международным правом процедурах, военно-политические союзы государств¹. Альтернативой в будущем могла бы служить абсолютно надёжная система международной безопасности, если бы...она существовала, но надёжной пока нет и не предвидится.

¹ «...Апелляция к нормам международного права в марксистском анализе возможна, но при этом надо постоянно подчёркивать, что господствующие в мире экономико-политические силы их нарушали, нарушают и будут нарушать. Эти нормы существуют преимущественно для того, чтобы в случае условного равновесия экономико-политических сил сдерживать зреющую войну, заменяя её на временное «бодание» в правовом поле». Бузгалин А.В. «Украина – Запад – Россия: многомерность противоречий, определённая позиция». <http://www.alternativy.ru/ru/node/11378>

Примеры поведения стран, справедливо относимых к государствам социального типа (к ним относятся страны ЕС, отчасти США, Канада, Австралия и другие), **ставящих целью благополучие своих граждан**, показали (в конфликтах XXI века - в Югославии, в Косово, в Ираке, Ливии, Сирии, Украине), что эти государства на международной арене, не имея мощного противовеса, соблюдают в конфликтных случаях лишь собственные политико-экономические интересы или интересы своих военно-политических союзов и союзников, **полностью игнорируя как интересы населения менее развитых и менее сильных стран, так и международное право, принципы гуманизма**. Точнее говоря, эти страны и их союзы грубо извращают международное право, односторонне толкуя его в своих конкретно-геополитических целях. В этих условиях социалистические страны вынуждены будут создавать свои военно-политические союзы, стремиться их расширить, привлечь на свою сторону или хотя бы добиться нейтральности возможно большего количества других стран.

Ещё одним важным направлением деятельности социалистических стран на международной арене должна стать работа по развитию международного права и повышению его действенности. Именно осознание того, что сегодня его использование основано на двойных стандартах, должно побуждать социалистические страны не к игнорированию международного права, а к работе по более однозначной трактовке, к формулировке правил, исключающих военное или иное (информационное, политическое и т. д.) вмешательство одной страны или группы стран в дела другой страны, какими бы внешне привлекательными способами это вмешательство ни оправдывалось (борьба за демократию, борьба с терроризмом и т. д.). И, разумеется, огромное значение будет иметь информационная работа по объяснению и пропаганде своих мотивов и действий.

Опыт XXI века показал, что геополитическая ситуация в мире кардинально изменилась по сравнению с началом и даже второй половиной предшествующего столетия. Суть этих изменений мы видим в том, что к нашему веку на мировой арене появилась страна – гегемон, США, пытающаяся с помощью создания структуры зависимых от нее союзов стран и стран-сателлитов контролировать и направлять политическое развитие в других странах и регионах в своих интересах, менять там правительства и внутренние режимы в случаях, когда, по мнению США, возникает или может возникнуть в будущем угроза их геополитическим и/или экономическим интересам. В XIX и XX веках подобной системы моно-доминирования не было, была группа примерно равных по силе и влиянию наиболее развитых и сильных экономически государств, не способных устранить влияние конкурентов. Эта система доминирования, как мы далее увидим, угрожает безопасности каждой страны, претендующей на самостоятельность в мировой политике.

Для осуществления доминирования сегодня применяется, очевидно, целый арсенал новых или прежних модифицированных приёмов, внешне вполне мирных и не подразумевающих прямого вмешательства. Назовём лишь четыре из них: 1) «окру-

жение», 2) «внедрение», то есть, выращивание компактных, но активных групп своих сторонников в странах - потенциальных оппонентах, 3) «управляемая революция» в них, 4) «управляемый хаос». «Окружение» подразумевает содействие в приходе к власти в странах, граничащих с потенциальным оппонентом США, политических сил, лояльных к США и/или зависимых от них, с последующим вовлечением этих стран в свою орбиту и прямым или косвенным присоединением их к НАТО, размещением в них военных баз, средств противовоздушной обороны и т. п. «Внедрение», то есть, выращивание компактных, но активных групп своих сторонников, подразумевает создание, финансирование, обучение и иное обеспечение групп, идеологически противостоящих правительству страны-оппонента. При этом опора в существенной части делается на молодёжь, которая не имеет устоявшихся идеологических убеждений, политического опыта, но сталкивается с определёнными трудностями вхождения в самостоятельную жизнь, в экономику, и при этом не способна значимо оценить позитивные изменения предшествующего независимого периода развития своего государства просто в силу незнания. «Управляемая революция» означает идеологическое и военное обеспечение (вооружение) таких групп, обучение их действиям в условиях вооружённых конфликтов в стране, содействие в разработке планов открытого вооружённого выступления для захвата власти, координация их действий при выступлении, политическая и информационная поддержка на международной арене, а при необходимости – и военная поддержка, разумеется, в обход международного права и ООН. «Управляемый хаос» отличается от «управляемой революции» тем, что его организаторами ставится задача не прихода к власти, по тем или иным причинам в данный период невозможная или невыгодная, а создания расширяющихся зон социальных и военных конфликтов на чужой территории, чтобы помешать нормальному развитию страны. Решать такие задачи стало технически возможным благодаря Интернету, мобильной связи, спутниковым системам и т. д. Отсюда потенциальная угроза безопасности для каждой страны. Эти методы кардинальным образом меняют способы агрессии и вынуждают искать новые методы защиты государства от внешнего вмешательства.

Даже ядерное оружие перестаёт, вообще говоря, быть надёжной защитой, так как, во-первых, с помощью электронных хакерских систем такое оружие, в принципе, может быть обезврежено (или приведено в действие) ещё на стадии запуска, а «механические» средства доставки, не снабжённые электронным наведением, могут быть своевременно обнаружены и уничтожены.

Надо признать, что попыткам доминирования, гегемонизма США противостоят некоторые государства, в том числе, Россия, Китай. Но их экономический и оборонный потенциал пока не достаточен для кардинального изменения ситуации. И сами они, безусловно, не свободны от экспансионистских поползновений. До 1986 года СССР и страны Варшавского договора более или менее успешно противостояли доминированию США и ЕС, в результате чего были невозможны эксцессы этого до-

минирования типа вторжения в Ирак, уничтожения М. Каддафи и его режима в Ливии, попыток свержения Б. Асада в Сирии посредством выращивания и вооружения оппозиции, и т. д.

Понятно, что социалистические страны в первую очередь оказались бы объектами действий описанного выше типа и были бы вынуждены искать пути сопротивления им. В первую очередь, им пришлось бы бороться за усиление своего влияния в странах-соседах, разумеется, политическими, экономическими, культурными, идеологическими средствами.

Можно задаться принципиальным вопросом, а когда же прекратится в мире «большая игра», то есть борьба государств за ресурсы, за геостратегическое преобладание, за более мощное вооружение, чем у соседей, за более сильных союзников и т. д.? По-видимому, это возможно в двух случаях. Первый - на очень высоком уровне развития мира, когда, во-первых, даже относительно менее развитые страны будут иметь такой уровень благосостояния, при котором борьба за территории или за ресурсы с нарушением прав и интересов других государств будет способна принести существенно большие проблемы и убытки, чем реальные приобретения; когда, во-вторых, экономики стран всего мира будут столь тесно интегрированы, что существенное ускорение развития одних стран за счет других без существенной выгоды для первых будет невозможным; в-третьих, при столь высоком уровне развития международного права и согласованного международного управления миром, что интересы всех стран будут справедливо учитываться в ходе этого международного управления; и, в-четвертых, когда уровень политической культуры и нравственности межгосударственных отношений будет соответствовать этому высокому техническому, экономическому и глобально-политическому развитию. Одним словом, когда **в мире установится нечто вроде социализма в мировом масштабе, где полное благосостояние и свободное всестороннее развитие каждого государства и народа будет условием развития всех народов и государств.**

Второй же случай, когда может прекратиться в мире борьба государств за ресурсы, за геостратегическое преобладание и т. д., это крайне нежелательный случай очень тяжёлой мировой катастрофы, когда все государства ослабнут, и будет поставлено под вопрос выживание населения Земли.

А пока указанная геостратегическая борьба государств сохраняется, социалистически ориентированные группы учёных должны и будут пытаться обдумывать варианты действия будущих социалистических государств в различных условиях.

Но, предположим, в одной из соседних с социалистическим государством стране, к власти, при содействии одной или нескольких сильных капиталистических стран, пришло националистическое правительство, при попустительстве которого резко активизировались силы нацистского характера, сочетающие шовинизм с грубыми, незаконными, насильственными методами по отношению к своим оппонентам и крайне негативно, агрессивно относящиеся к своему социалистическому соседу.

Предположим также, что часть населения, территориально и этнически близкая к населению социалистической страны, не поддерживающая новый режим, подвергаемая угрозам насилия и дискриминируемая, вынуждена будет взяться за оружие, чтобы отстоять своё равноправие. Должна ли социалистическая страна поддержать это, по сути дела, национально-освободительное движение, как минимум, пропуском добровольцев и предоставлением оружия? Или она должна, обращаясь к международному сообществу с призывом остановить нацистские силы, не пропускать добровольцев и лишь ждать, кто победит в возникшем вооружённом конфликте?

Если она откажется от поддержки, и национально-освободительное движение будет подавлено, то она получит у своих границ агрессивного соседа, готового вступить в НАТО или иную аналогичную структуру, предоставить свою территорию для военных баз этой организации, для иностранных ракетных систем (разумеется, ради защиты от «социалистического агрессора») и т. д. Кроме того, значительная часть населения социалистической страны перестанет доверять своему правительству, что чревато существенными внутренними противоречиями. Если же она окажет поддержку, то рискует потерять на десятилетия лояльность населения соседней страны, а также столкнётся с нападками страны, спровоцировавшей приход националистических сил и её союзников.

В этой статье мы не будем предрекать ответ на вопрос о возможности и формах поддержки указанного национально-освободительного движения. Мы хотим сделать в данном случае другой, более общий вывод: к подобным действиям социалистические страны должны быть готовы, и было бы разумнее всего их предвидеть и работать на опережение, как развивая отношения с соседями, так и требуя запрещения стратегии «окружения» и иных форм вмешательства путём развития международного права.

Описанная выше ситуация заставляет, на наш взгляд, подумать не только о возможных будущих действиях социалистических стран, но и о сегодняшнем отношении сил социалистической ориентации к ситуации подобного рода, если все страны, вовлечённые в конфликт, капиталистические. Правильно ли сегодня относиться к такому конфликту по принципу, выработанному в 1914 году В. И. Лениным: мы не поддерживаем ни одну из сторон конфликта, мы за поражение своего правительства, за превращение империалистической войны в гражданскую, за социализм, который единственно способен устранить войны? Мы полагаем, что перенесение формул и лозунгов 1914 года в следующий век без учёта особенностей конкретной ситуации неправомерен. Ошибочность данного подхода сегодня мы видим в том, что он не учитывает изменений в структуре мировой политической системы и новых геополитических реалий, кратко охарактеризованных ранее. Одна группа стран и союзов стран, ведомая США, заняла доминирующие позиции в мире, создала систему сателлитов и не только борется с потенциальными конкурентами, способными нарушить указанное доминирование, так сказать, в «текущем режиме», но и активно ра-

ботает на упреждение, используя названные выше приёмы и двойные стандарты в толковании международного права. Одной из стран - жертв такого упреждающего агрессивного действия стала Россия после того, как она, во-первых, начала быстро наращивать свой оборонный потенциал, а во-вторых, стала категорически возражать против планов размещения системы ПРО в Польше. Украина и ранее, уже с начала девяностых годов, была одним из объектов попыток вовлечения в «свою игру» и воздействия со стороны США и ЕС. Отсюда и поддержка ими националистически и антироссийски настроенных лидеров Украины. Осуществление плана присоединения Украины к ЕС, приход националистически и антироссийски настроенных сил к власти и осуществлённый под диктовку США государственный переворот означали для России существенное снижение её обороноспособности. Это была угроза не только для капиталистического государства Россия, но и для народа страны.

Должны ли в такой ситуации российские сторонники социалистического пути развития, ссылаясь на то, что все стороны конфликта (США с ЕС, Россия и Украина -- капиталистические или даже империалистические страны, **желать поражения в этом конфликте** своему правительству в каждой из этих стран и превращения империалистического конфликта в гражданскую войну? На наш взгляд, не должны по следующим причинам. 1) Указанный подход не учитывает, что Россия своим протестом против доминирования США и НАТО в мире, против двойных стандартов и попытками формирования другого полюса мировой политики, на котором группируются некоторые среднеразвитые страны, выполняет, на наш взгляд, позитивную общемировую роль². Лозунги типа «Только переход к социализму обеспечит прочный мир в Украине и во всем мире» в принципе верны, но на деле не ведут ни к социализму, ни к миру. Скорее они подрывают авторитет левого направления в политике.

Признание социалистически ориентированными силами некоторого позитивного содержания ряда действий России на международной арене не означало бы поддержки её правительства везде и во всем. Наоборот, такая поддержка требовала бы ещё более острой критики внутренней и внешней политики России в тех многочисленных случаях, когда она продиктована интересами олигархических групп, отечественного и зарубежного крупного капитала.

² «...Российские власти... объективно выступают как один из очень немногих оппонентов гегемонии глобального капитала, стремящегося к имперскому абсолютизму». Там же.